

G'O'ZA MAYDONLARIDAGI BEGONA O'TLARGA QARSHI UYG'UNLASHGAN KURASH

B.B.G'ulomov¹, O.T.Ismoilov², M.O'Fayzullaeva³,
D.Q.G'ofurjonov⁴, Sh.A.Teshabaev⁵

^{1,2,3,4} Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

⁵ Ilmiy rahbar q.x.f.f.d.,(PhD), Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6665978>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

kuzgi bug'doy, begona
o'tlar, uyg'unlashgan
himoya, shudgor, Ikki
yarusli plug, ishlov berish

ABSTRACT

Begona o'tlarga qarshi kurashda qo'llanilgan tadbirlarni tuproqqa asosiy ishlov berish usullariga nisbatan 20 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 6,4% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 8,8% gacha, 40 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 5,9% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 8,8% gacha, 60 kundan so'ng esa bir yillik begona o'tlarga ta'siri 6,3% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 5,2% gacha yuqori natija beradi.

KIRISH

Dunyoning 80 dan ortiq mamlakatlarining 33 mln. gektarga yaqin maydonlarida paxta va 100 dan ortiq mamlakatlarda 200 mln gektardan ziyod maydonda kuzgi bug'doy yetishtirilib, begona o'tlar bilan zararlanish natijasida yetishtirilgan hosilning 10-15% yo'qotilmoqda. Dunyoning Xitoy, Germaniya, AQSh, Braziliya, Argentina, Hindiston, Pokiston, Avstraliya, Janubiy Koreya, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston kabi boshqa bir qator davlatlarida 3000 dan ortiq turdagi begona o'tlar tarqalgan bo'lib, shulardan 200 dan ortiq turi asosiy qishloq xo'jalik ekin maydonlarini zararlamoqda. Begona o'tlarga qarshi uyg'unlashgan holda agrotexnikaviy va kimyoviy kurash tadbirlarini birgalikda olib borilishi bugungi kunning dolzarb masalasi xisoblanadi.

Respublikamizda g'o'za hamda kuzgi bug'doy ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish borasida tuproqqa asosiy ishlov berish usullari bilan birga gerbitsidlarni turli xil muddat va me'yorlarida uyg'unlashgan holda qo'llab tadqiqotlar olib borish juda muhim xisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, paxta hamda g'alla maydonlarida tarqalgan begona o'tlarga qarshi kurashishda tuproqqa asosiy ishlov berish usullari va gerbitsidlarni uyg'unlashgan holda qo'llashning samaradorligini aniqlash hamda amaliyotga keng joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Tajriba tizimi va o'tkazish uslubiyatlari

Tajriba tizimi.

№	G'o'za			Kuzgi bug'doy		
	Tuproqqa ishlov berish usuli	Gerbitsidlar nomi	Gerbitsid me'yor, l/ga	Tuproqqa ishlov berish usuli	Gerbitsidlar nomi	Gerbitsid me'yor, g/ga
1	Oddiy plugda 28-30 sm, chuqurlikda shudgorlash	Nazorat, gerbitsidsiz	-	G'o'za qator orasiga 15-20 sm chuqurlikda kultivator yordamida ishlov berish	Nazorat, gerbitsidsiz	-
2		Dafosat (etalon)	6,0		Granstar 75% DF	20,0
3		Stomp33% e.k.	2,0		Granstar plyus 75%	25,0
4	Ikkiyaruslipl ugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlash	Nazorat, gerbitsidsiz	-		Nazorat, gerbitsidsiz	-
5		Dafosat (etalon)	6,0		Granstar 75% DF	20,0
6		Stomp33% e.k.	2,0		Granstar plyus 75%.	25,0

Dala tajribalari 6 ta variant, 4 ta takrorlashda va 1 yarusda joylashtirilib olib borildi. Har bir variantning maydoni 720 m², hisobga olish maydoni 360 m² ni tashkil qildi. Tajribaning umumiy maydoni 1,728 gektar. G'o'zada olib borilgan tajribamizda begona o'tlarga qarshi Dafosat shudgor oldidan, Stomp 33% e.k. gerbitsidlari ekish bilan birga sepilgan, kuzgi bug'doyda olib borilgan dala tajribalarimizda esabir yillik begona o'tlarga qarshi Granstar 75% DF, ko'p yilliklarga esa Granstar plyus gerbitsidi qo'llanilgan. Tajribada g'o'zaning Andijon-35, kuzgi bug'doyning "Krasnodar-99" navi parvarishlangan.

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi Tuproqqa ishlov berish usullari hamda gerbitsidlarni qo'llashni g'o'za maydonlaridagi begona o'tlarga ta'siri. Hozirgi rivojlangan davri qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar bilan jadallashtirish, begona o'tlarga qarshi

kurashni kuchaytirish hamda kurashish usullarini takomillashtirishni taqazo etadi. Begona o'tlar zararini kamaytirishda tuproqqa turli usulda ishlov berish bilan birga gerbitsidlardan uyg'unlashgan holda foydalanish natijasida ularni batamom yo'qotish imkoniyati tug'iladi.

Ushbu holatlarni inobatga olgan holda g'o'za-g'alla navbatlab ekish tizimida begona o'tlarga qarshi uyg'unlashgan kurash chora-tadbirlarini amalga oshirishda tuproqqa asosiy ishlov berish usullari bilan birga gerbitsidlarni qo'llashni g'o'za va kuzgi bug'doy dalalaridagi begona o'tlarga ta'siri va keyingi ta'sir samaradorligini aniqlash maqsadida g'o'za maydonida olib borilgan tajribamizda tuproqqa asosiy ishlov berish va yuza ishlov berishdan oldin begona o'tlar soni hisobga olib borildi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tuproqqa oddiy plugda 28-30 sm

chuqurlikda ishlov berishdan oldin daladagi begona o'tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklar soni 28 dona/m² ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich, ko'p yilliklarda 23 dona/m² ni tashkil etganligi aniqlandi. Bahorda ushbu fonda tuproqqa yuza ishlov berishdan oldin begona o'tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklari soni 21 dona/m² donaga, ko'p yilliklar soni 13 dona/m² ga teng bo'lganligi qayd etildi.

Ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlashdan oldin daladagi begona o'tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklar soni 29 dona/m² ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich, ko'p yilliklarda 22 dona/m² ni tashkil etganligi aniqlandi. Bahorda ushbu fonda tuproqqa yuza ishlov berishdan oldin begona o'tlar soni hisobga olinganida, bir yilliklari soni 14 dona/m² donaga, ko'p yilliklar soni 8 dona/m² ga teng bo'lganligi kuzatildi.

Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanganda, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berishga nisbatan bir yillik begona unib chiqishi 7 dona/m² ga, ko'p yillik begona o'tlar 5 dona/m² ga kam bo'lganligi kuzatildi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkinki, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilinganda nisbatan ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanganda begona o't qoldiqlari va urug'larini chuqur qatlamlarga ko'milishi hamda shugorlash oldidan ko'p yillik begona o'tlarga qarshi Dafosat gerbitsidini 6,0 l/ga me'yorda qo'llash natijasida ularning urug'larini hamda ildiz poyalarini unuvchanligi past bo'lganligi bilan izohlash mumkin.

Tadqiqotimizda begona o'tlarga qarshi tuproqqa asosiy ishlov berishdan oldin

Dafosat va chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidlarini uyg'unlashgan holda qo'llashni begona o'tlarni turi hamda tarkibiga ta'siri samaradorligini o'rganish maqsadida tajriba maydonidagi barcha variantlarda begona o'tlar soni 20, 40 va 60 kundan so'ng hisobga olib borildi. Kuzatuvlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilinib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida birinchi kuzatuvimizda bir yillik begona o'tlar soni 21,45 dona/m² ni, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 14,40 dona/m² ni, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 20,45 dona/m² ni, ko'p yilliklar esa 13,85 dona/m² ni, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 21,15 dona/m² ni, ko'p yilliklar esa 14,55 dona/m² ni tashkil etganligi aniqlandi.

Ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida birinchi kuzatuvimizda bir yillik begona o'tlar soni 16,93 dona/m² ni, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 11,95 dona/m² ni, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 16,40 dona/m² ni, ko'p yilliklar esa 11,70 dona/m² ni, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 16,85 dona/m² ni, ko'p yilliklar esa 12,20 dona/m² ni tashkil etganligi qayd etildi.

Tajribada begona o'tlarga qarshi tuproqqa ishlov berish usullari hamda gerbitsidlarni uyg'unlashgan holda qo'llash samaradorligini aniqlash maqsadida 20 kundan so'ng kuzatuv olib borilganida,

tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berilib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 28,20 dona/m² (32,5%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 16,80 dona/m² (18,6%) ga ortganligi, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 6,65 dona/m² (67,2%) ga, ko'p yilliklar esa 3,75 dona/m² (73,2%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 4,60 dona/m² (77,7%) ga kamayganligi kuzatilib, ko'p yillik begona o'tlar esa 15,30 dona/m² (5,1%) ga ko'payganligi aniqlandi.

Ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgorlanib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 20,80 dona/m² (23,8%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 13,67 dona/m² (16,3%) ga ortgan bo'lsada, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 4,70 dona/m² (73,9%) ga, ko'p yilliklar esa 2,30 dona/m² (82,0%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 2,60 dona/m² (84,1%) ga kamaygan bo'lsada, ko'p yillik begona o'tlar 12,63 dona/m² (3,6%) ga ko'payganligi kuzatildi.

Tajribada begona o'tlarni hisobga olish maqsadida 40 kundan so'ng ikkinchi kuzatuvimizni olib bordik.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berilib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 28,95 dona/m² (35,0%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 17,20 dona/m² (21,8%) ga

ortganligi, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 6,25 dona/m² (69,3%) ga, ko'p yilliklar esa 3,62 dona/m² (73,9%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 4,27 dona/m² (79,5%) ga kamaydi, ko'p yillik begona o'tlar esa 15,65 dona/m² (7,6%) ga ortganligi aniqlandi.

Tuproqqa ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilinib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 21,35 dona/m² (26,1%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 13,91 dona/m² (18,5%) ga ortganligi aniqlanib, ushbu ko'rsatkichlar kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 3,75 dona/m² (75,9%) ga, ko'p yilliklar esa 2,14 dona/m² (82,7%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 2,40 dona/m² (85,4%) ga kamayganligi, biroq ko'p yillik begona o'tlar 12,86 dona/m² (5,1%) ga ko'payganligi qayd etildi.

Tadqiqotda begona o'tlarni 60 kundan so'ng hisobga olganimizda, quyidagicha ma'lumotlarga ega bo'ldik.

Jumladan, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berilib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 29,57 dona/m² (38,4%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 17,62 dona/m² (24,4%) ga ortgan bo'lsada, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 6,43 dona/m² (68,3%) ga, ko'p yilliklar esa 5,83 dona/m² (59,5%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0

l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 4,43 dona/m² (78,7%) ga kamaydi, ko'p yillik begona o'tlar esa 19,15 dona/m² (40,8%) ga ortganligi kuzatildi.

Tuproqqa ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda asosiy ishlov berilib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid qo'llanilmagan nazorat variantida bir yillik begona o'tlar soni 21,92 dona/m² (30,4%) ga, ko'p yillik begona o'tlar soni esa 14,29 dona/m² (21,5%) ga ortib, kuzgi shudgor oldidan Dafosat gerbitsidi 6,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 3,89 dona/m² (75,5%) ga, ko'p yilliklar esa 4,20 dona/m² (64,7%) ga, chigit ekish bilan birga Stomp gerbitsidi 2,0 l/ga me'yorida qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 2,28 dona/m² (85,7%) ga kamaygan, ko'p yillik begona o'tlar esa 15,75 dona/m² (17,0%) ga ko'payganligi aniqlandi.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, begona o'tlarga qarshi tuproqqa oddiy plugda 28-30 sm chuqurlikda asosiy ishlov berishga va ikki yarusli plugda 28-30 sm chuqurlikda asosiy ishlov berilib, shudgor oldidan Dafosat 6,0 l/ga, chigit ekish bilan birga Stomp 2,0 l/ga gerbitsidlari uyg'unlashgan holda qo'llanilganida, 20 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 77,7 %dan 84,1% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri

73,2% dan 82,0 foizgacha, 40 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 79,5% dan 85,4% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 73,9% dan 82,7% gacha, 60 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 78,7% dan 85,0% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 59,5% dan 64,7% gacha bo'lganligi aniqlandi.

Tajribada nazorat variantlarida begona o'tlarni tuproqqa asosiy ishlov berish usullariga nisbatan ko'payish miqdorlari hisobga olinganida, tuproqqa oddiy plug bilan 28-30 sm chuqurlikda shudgor qilingan variantga nisbatan ikki yarusli plug bilan 28-30 sm chuqurlikda ishlov berilganida 20 kundan so'ng hisobga olinganida bir yillik begona o'tlar miqdori 8,7% ga, ko'p yillik begona o'tlar miqdori 2,3% gacha, 40 kundan so'ng hisobga olinganida 8,9% dan 3,3% gacha, 60 kundan so'ng hisobga olinganida 8,0% dan 2,9% gacha kam unib chiqqanligi kuzatildi.

Tuproqqa asosiy ishlov berish usullariga nisbatan esa 20 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 6,4% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 8,8% gacha, 40 kundan so'ng bir yillik begona o'tlarga ta'siri 5,9% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 8,8% gacha, 60 kundan so'ng esa bir yillik begona o'tlarga ta'siri 6,3% gacha, ko'p yillik begona o'tlarga ta'siri 5,2% gacha yuqori natija berganligi qayd etildi.

References:

1. 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son «Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida» gi farmoni.
2. 2.Hasanova F.M., Salomov Sh.T. "Qishloq xo'jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish" mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ma'ruzalar to'plami. T. 2011. B. 258-259.
3. 3.Teshabaev Sh.A., Xoshimov I.N. "G'o'za maydonlarida o'suvchi begona o'tlarga qarshi uyg'unlashgan kurash" AGRO ILM 2020 №1.B. 57-59